

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 1: LA INGENIERIA DE METODOS Y LOS INDICADORES DE GESTION

- 1.1 **Semana** : 01
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 04/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 10/09/2023
- 1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 01_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 01-1: Introducción a la Ingeniería de Métodos. Antecedentes históricos. Evolución de la ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos en la actualidad		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica y comprende la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación y comprensión de la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: - Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica y comprende la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales.		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 1: LA INGENIERIA DE METODOS Y LOS INDICADORES DE GESTION

- 1.1 **Semana** : 01
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 04/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 10/09/2023
- 1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 01_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 01-2: Introducción a la Ingeniería de Métodos. Guía de practica 1		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
			Practica	Aula (X)	
		Laboratorio ()			
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 01 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 1 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
CIERRE		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación y comprensión de la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber – ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica y comprende la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales.		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 1: LA INGENIERIA DE METODOS Y LOS INDICADORES DE GESTION

- 1.1 **Semana** : 02
1.2 **Horas** : 02
1.3 **Fecha de inicio** : 11/09/2023
1.4 **Fecha de término** : 17/09/2023
1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 02_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 02-1: Indicadores de gestión: Eficiencia Eficacia Efectividad Productividad		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio () Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica los principales indicadores de gestión ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la comprensión de los principales indicadores de gestión EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Identifica los principales indicadores de gestion	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 1: LA INGENIERIA DE METODOS Y LOS INDICADORES DE GESTION

- 1.1 **Semana** : 02
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 11/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 17/09/2023
- 1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 02_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 02-2: Indicadores de gestión: Guía de practica 2		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
			Práctica	Aula (X)	
		Laboratorio ()			
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 02 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 2 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la comprensión de los indicadores de gestión EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 2					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica los principales indicadores de gestión		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 03
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 18/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 24/09/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 03_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 03-1: Estudio de métodos y trabajo: Etapas, seleccionar, registrar, examinar, plantear alternativas y definir		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica las etapas del estudio de métodos y trabajo ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
CIERRE		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en identificar las etapas del estudio de métodos y trabajo EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica las etapas del estudio de métodos y trabajo		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 03
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 18/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 24/09/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 03_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 03-2: Estudio de métodos y trabajo: Guía de practica 3		Teoría	Aula ()	Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 03 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 3 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en identificar las etapas del estudio de métodos y trabajo EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 3					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica las etapas del estudio de métodos y trabajo		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 04
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 25/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 01/10/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 04_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 04-1: Estudio de tiempos: Economía de movimientos Diseño de la estación de trabajo Diagrama Hombre - maquina		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica los componentes del estudio de tiempos ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación de los componentes del estudio de tiempos y movimientos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber – ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS	
Identifica los componentes del estudio de tiempos		Participación individual, grupal		Foros	

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 04
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 25/09/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 01/10/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 04_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 04-2: Estudio de tiempos: Guía de practica 4		Teoría	Aula ()	Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 04 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 4 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación de los componentes del estudio de tiempos y movimientos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber – ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 4					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Identifica los componentes del estudio de tiempos		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 05
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 02/10/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 08/10/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 05_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 05-1: Estudio de movimientos. Medición del trabajo. Medición del trabajo y estándares		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica los componentes del estudio de movimientos ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación de los componentes del estudio de movimientos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Identifica los componentes del estudio de movimientos	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 04
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 02/10/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 08/10/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 05_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 05-2: Estudio de movimientos. Medición del trabajo. Medición del trabajo y estándares Guía de practica 5		Teoría	Aula ()	Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 05 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 5 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación de los componentes del estudio de tiempos y movimientos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber – ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 5					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Identifica los componentes del estudio de tiempos	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 3: HERRAMIENTAS DE CALIDAD

- 1.1 **Semana** : 06
1.2 **Horas** : 01
1.3 **Fecha de inicio** : 09/10/2023
1.4 **Fecha de término** : 15/10/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 06_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 06-1: • 5 S: Seiri. Seiton. Seiso. Seiketsu. Shitsuke		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Explica la importancia de las 5 Ss ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Asume un criterio razonable de la importancia de las 5 Ss EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Explica la importancia de las 5 Ss	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 3: HERRAMIENTAS DE CALIDAD

- 1.1 **Semana** : 06
1.2 **Horas** : 01
1.3 **Fecha de inicio** : 09/10/2023
1.4 **Fecha de término** : 15/10/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 06-2: • 5 S : Seiri. Seiton. Seiso. Seiketsu. Shitsuke Guía de practica 6		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)			
			Laboratorio ()			
			Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min	
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1						
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS				
Participa en el desarrollo una disposición de planta.	Participación individual, grupal	Foros				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 07
- 1.2 **Horas** : 01
- 1.3 **Fecha de inicio** : 16/10/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 22/10/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 07_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 07-1: • Herramientas de la calidad reactivas. Diagrama causa – efectos. Lista de chequeo. Gráficos de control. Diagramas de flujo. Histogramas. Gráfico de Pareto. Diagrama de dispersión		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
			Práctica	Aula ()	
		Laboratorio ()			
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Entiende y aplica las herramientas de la calidad reactivas ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
CIERRE		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la aplicación de las herramientas de la calidad reactiva EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Entiende y aplica las herramientas de la calidad reactivas		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 2: ESTUDIO DE METODOS Y TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS

- 1.1 **Semana** : 07
1.2 **Horas** : 01
1.3 **Fecha de inicio** : 16/10/2023
1.4 **Fecha de término** : 22/10/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende los componentes principales del estudio de métodos y trabajo, del estudio de tiempos y el estudio de movimientos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 07-2: • Herramientas de la calidad reactivas. Diagrama causa – efectos. Lista de chequeo. Gráficos de control. Diagramas de flujo. Histogramas. Gráfico de Pareto. Diagrama de dispersión Guía de practica 7		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
			Práctica	Aula (X)	
		Laboratorio ()			
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluisshilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
CIERRE		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Participa en el desarrollo una disposición de planta.		Participación individual, grupal	Foros		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 09
- 1.2 **Horas** : 04
- 1.3 **Fecha de inicio** : 30/10/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 05/11/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 09_1 y 2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 09-1: Balance de línea. Tipos de balance de línea. Línea de producción o Fabricación. Línea de ensamblaje. Cuello de botella. Balance de un proceso de producción. Indicadores de cada red productiva: Producción, Tiempo muerto. Eficiencia de línea.		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Entiende el Balance de línea ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en el desarrollo del tema EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS	
Entiende el balance de línea		Participación individual, grupal		Foros	

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 09
1.2 **Horas** : 04
1.3 **Fecha de inicio** : 30/10/2023
1.4 **Fecha de término** : 05/11/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 09-2: Balance de línea. Guía de practica 8		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
			Aula (X)		
		Practica	Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES	TÉCNICAS		INSTRUMENTOS		
Participa en el desarrollo una disposición de planta.	Participación individual, grupal		Foros		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 10
- 1.2 **Horas** : 04
- 1.3 **Fecha de inicio** : 06/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 12/11/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 10_1 y 2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 10-1: Punto óptimo de una línea productiva. Punto óptimo. Restricciones. Balance para una producción múltiple. Análisis para tres productos. Programación de producción. Diagrama de Gantt.		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()			
			Laboratorio ()			
			Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min	
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Entiende el punto optimo de una línea productiva ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min	
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en el desarrollo del tema EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min	
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase						
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS		
Entiende el punto optimo de una línea productiva		Participación individual, grupal		Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 10
1.2 **Horas** : 04
1.3 **Fecha de inicio** : 06/11/2023
1.4 **Fecha de término** : 12/11/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 10-2: Punto óptimo de una línea productiva. Guía de practica 9		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas	
			Practica	Aula (X)		
		Laboratorio ()				
		Campo ()				
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluisshilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min	
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min	
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1						
INDICADORES	TÉCNICAS		INSTRUMENTOS			
Participa en el desarrollo una disposición de planta.	Participación individual, grupal		Foros			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 11
- 1.2 **Horas** : 04
- 1.3 **Fecha de inicio** : 13/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 19/11/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 11_1 y 2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 11-1: Balance de línea de ensamblaje. Método analítico. Método de peso posicional. Método Heurístico.		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Entiende Balance de línea de ensamblaje ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón
CIERRE		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en el desarrollo del tema EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS	
Entiende el ensamblaje de línea		Participación individual, grupal		Foros	

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 4: BALANCE DE LÍNEA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

- 1.1 **Semana** : 11
1.2 **Horas** : 04
1.3 **Fecha de inicio** : 13/11/2023
1.4 **Fecha de término** : 19/11/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia del balance de línea, la identificación del cuello de botella y la identificación de los principales indicadores de la red productiva

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 11-2: Balance de línea de ensamblaje. Guía de practica 10		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas	
			Aula (X)			
		Práctica	Laboratorio ()			
			Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min	
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min	
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min	
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1						
INDICADORES	TÉCNICAS		INSTRUMENTOS			
Participa en el desarrollo una disposición de planta.	Participación individual, grupal		Foros			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 12
- 1.2 **Horas** : 04
- 1.3 **Fecha de inicio** : 20/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 26/11/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los principios y normas para enfrentar los problemas de la manipulación de materiales; conoce las técnicas básicas para efectuar la Distribución de planta

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 12_1 y 2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 12-1: Localización o emplazamientos de empresas. Factores de localización. Proceso de análisis y evaluación de la localización en planta.		Teoría	Aula (X)		Dos (2) horas
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
				Campo ()	
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	Adquisición de los aprendizajes	Entiende lo que es localización o emplazamiento de empresas ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
PROCESO	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en el desarrollo del tema EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
CIERRE	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES				
Criterio de evaluación: ✓ participación en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Entiende lo que es localización o emplazamiento de empresas		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 12
- 1.2 **Horas** : 04
- 1.3 **Fecha de inicio** : 20/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 26/11/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los principios y normas para enfrentar los problemas de la manipulación de materiales; conoce las técnicas básicas para efectuar la Distribución de planta

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 12-2: Localización o emplazamientos de empresas. Guía de practica 11		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas	
			Practica	Aula (X)		
		Laboratorio ()				
		Campo ()				
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min	
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min	
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min	
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1						
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS				
Participa en el desarrollo una disposición de planta.	Participación individual, grupal	Foros				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 13
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 27/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 03/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los principios y normas para enfrentar los problemas de la manipulación de materiales; conoce las técnicas básicas para efectuar la Distribución de planta

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 13_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 13-1: Distribución en planta. Definición. Tipos y factores que afectan la distribución de planta		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	Adquisición de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
PROCESO	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación activa en clase					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Participa en el desarrollo una disposición de planta.		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 13
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 27/11/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 03/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende los principios y normas para enfrentar los problemas de la manipulación de materiales; conoce las técnicas básicas para efectuar la Distribución de planta

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 13_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 13-2: Distribución en planta. Definición. Tipos y factores que afectan la distribución de planta Guía de practica 12		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
		Campo ()			
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 13 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 12 Desarrolla una disposición de planta ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
PROCESO	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Desarrolla una disposición de planta EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS		
Participa en el desarrollo una disposición de planta.		Participación individual, grupal	Foros		

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 14
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 04/12/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 10/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 14_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 14-1: Administración de la Ingeniería de métodos		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Comprende la importancia de la administración de la ingeniería de métodos ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Comprende la importancia de la administración de la ingeniería de métodos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación activa en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Participa en la comprensión la importancia de la administración de la ingeniería de métodos.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 5: LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE PLANTA

- 1.1 **Semana** : 14
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 04/12/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 10/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**
Comprende la importancia de la ingeniería de métodos

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 14_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE			DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
Sesión 14-2: Administración de la Ingeniería de métodos Guía de practica 13		Teoría	Aula ()		Dos (2) horas
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 14 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 13 Comprende la importancia de la administración de la ingeniería de métodos ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Comprende la importancia de la administración de la ingeniería de métodos EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Participa en la comprensión la importancia de la administración de la ingeniería de métodos.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 6: CONDICIONES LABORALES Y LA ERGONOMÍA

- 1.1 **Semana** : 15
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 11/12/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 17/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia de las condiciones laborales y entiende de que se trata la ergonomía

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 15_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 15-1: Condiciones laborales: Iluminación, ventilación, color, etc		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica las condiciones laborales ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Identifica las condiciones laborales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación activa en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Participa en la identificación las condiciones laborales.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 6: CONDICIONES LABORALES Y LA ERGONOMÍA

- 1.1 **Semana** : 15
- 1.2 **Horas** : 02
- 1.3 **Fecha de inicio** : 11/12/2023
- 1.4 **Fecha de término** : 17/12/2023
- 1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia de las condiciones laborales y entiende de que se trata la ergonomía

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 15_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 15-2: Condiciones laborales: Iluminación, ventilación, color, etc Guía de practica 14		Teoría	Aula ()	Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 15 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 14 Identifica las condiciones laborales ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Identifica las condiciones laborales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Participa en la identificación las condiciones laborales.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 6: CONDICIONES LABORALES Y LA ERGONOMÍA

- 1.1 **Semana** : 16
1.2 **Horas** : 02
1.3 **Fecha de inicio** : 18/12/2023
1.4 **Fecha de término** : 24/12/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia de las condiciones laborales y entiende de que se trata la ergonomía

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 16_1

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 16-1: Ergonomía: Fisiología del trabajo, biomecánica, diseño del lugar de trabajo, factores humanos/comportamiento, lista de chequeo ergonómico. La Hoja de ruta: Definición, elaboración		Teoría	Aula (X)	Dos (2) horas	
		Práctica	Aula ()		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Exploración de los saberes previos. https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Identifica y comprende la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación y comprensión de la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ participación activa en clase					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Asume una posición crítica en conocer los alcances de la Ergonomía.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE CLASE 2023 - II

DATOS GENERALES

CURSO : INGENIERIA DE METODOS
CICLO : VI
DOCENTE RESPONSABLE : Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

I. UNIDAD 6: CONDICIONES LABORALES Y LA ERGONOMÍA

- 1.1 **Semana** : 16
1.2 **Horas** : 02
1.3 **Fecha de inicio** : 18/12/2023
1.4 **Fecha de término** : 24/12/2023
1.5 **Competencias específicas**

Entiende la importancia de las condiciones laborales y entiende de que se trata la ergonomía

II. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 16_2

CONTENIDO TEMÁTICO		HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
Sesión 16-2: Ergonomía: Fisiología del trabajo, biomecánica, diseño del lugar de trabajo, factores humanos/comportamiento, lista de chequeo ergonómico. La Hoja de ruta: Definición, elaboración Guía de practica 15		Teoría	Aula ()	Dos (2) horas	
		Practica	Aula (X)		
			Laboratorio ()		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES (MÉTODOS / TÉCNICAS)	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Revisión de la sesión de aprendizaje Sesión 16 - 1 https://jorgeluishilario.com/curso-de-ingenieria-de-metodos/	Lluvia de ideas	Pizarra, plumón	10 Min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Presentación de la guía de Practica 15 ¿Qué opinión tiene del tema? PRESENTACION DEL DOCENTE Y PARTICIPACIÓN de cada uno de los alumnos	Participación de alumnos Exposición del docente	Proyector multimedia Pizarra\Plumón	10 Min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Participa en la identificación y comprensión de la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales EXPOSICION DEL DOCENTE Absolución de preguntas de los estudiantes.	Técnicas de trabajo colaborativo	Lluvia de ideas / caso Aprendizaje basado en problemas	30 Min
CIERRE	Retroalimentación	RETROALIMENTACION CON EL DOCENTE Seguimiento de desempeño	Resolución de problemas	Ejercicios de solución de problemas lógicos	40 Min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Indicador de desempeño por competencias Saber – Saber Saber – hacer Saber - ser	Competente básico Competente intermedio Competente avanzado Competente sobresaliente	Rubricas según corresponda: Foros	10 Min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: ✓ Presenta la Guía de Practica 1					
INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
Asume una posición crítica en conocer los alcances de la Ergonomía.	Participación individual, grupal	Foros			

Firma del director académico

Firma del alumno delegado

Firma del docente